

IL RITORNO DEL FIGLIOL PRODIGO

BARBIERI GIOVAN FRANCESCO DETTO GUERCINO

(Cento 1591 - Bologna 1666)

INVENTARIO: 042

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto entrò in collezione Borghese nel 1818, come risulta da una ricevuta di pagamento, rintracciata da Giovanni Piancastelli tra le carte dell'Archivio Borghese e pubblicata da Paola della Pergola nel 1959 (p. 226, n. 100). Di fondamentale importanza, questo documento attesta l'acquisto della tela da parte di Camillo Borghese che, tramite il suo mediatore Ignazio Grossi, ottenne cinque opere dal principe Orazio Lancellotti, sborsando complessivamente una somma pari a 3000 scudi. La provenienza del dipinto dalla suddetta collezione è altresì comprovata sia da [un'incisione di Domenico Cunego](#) - datata 1770 - in cui si legge "Romae ex Tabula in Aedibus Lancellotti" (Hamilton 1773, tav. 37); sia da un disegno di Francesco Caucig eseguito tra il 1781 e il 1787 (Vienna, Kupferstichkabinett, inv. 976).

Tenuto conto di questa informazione e sapendo che in effetti Guercino aveva lavorato a Roma per Tiberio Lancellotti, nel 1968 sir Denis Mahon ha collocato l'esecuzione di questa tela tra il 1627-1628 (Mahon 1968, pp. 147, 151, n. 61), parere accolto unanimemente da tutta la critica. Secondo lo studioso, infatti, tale datazione sarebbe in linea con le scene dipinte nel 1627 sulle pareti della cattedrale di Piacenza, dove si denota la stessa staticità della composizione che conferisce alla tela una certa calma ed equilibrio, evidenti sia nella resa dei personaggi che nell'uso dei colori.

Il soggetto rappresentato - il ritorno del figliol prodigo - fu eseguito da Guercino numerose volte nell'arco della sua carriera, sia nel periodo giovanile, a cui sono ascritte le due tele eseguite nel 1618 e 1619 - rispettivamente per i cardinali Ludovico Ludovisi e Giacomo Serra -, sia nel pieno della maturità quando replicò questo tema per Taddeo Barberini (1642), don Gregorio Maffoni (1642), per il veneziano Giovanni Nane (1651) e nel 1654 per l'arcivescovo Girolamo Boncompagni che donò l'opera al principe Lorenzo Onofrio Colonna. Una delle tante versioni di questo soggetto, sempre di mano del Guercino, è rammentata in collezione Borghese dal 1693 (*Inv.* 1693, St. III, n. 120; *Inv.* 1700, St. III; *Inv.* 1790, St. III, n. 5), venduta nel 1801 a un intermediario francese, un certo Durand. Un'altra variante con solo due figure - già in collezione Hercolani - fu infine acquistata nel 1870 da Marcantonio Borghese, destinata al castello di Nettuno.

BIBLIOGRAFIA

- C. C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1841-1844, IV, p. 298;
- G. Hamilton, *Schola Italica Picturae sive Selectae quaedam tabulae aere incisae cura et impensis Gavini Hamilton pictoris*, Romae, Giuseppe Perini inc, 1773, tav. 37;
- G. Atti, *Intorno alla Vita e alle Opere di Gian Francesco Barbieri detto il Guercino da Cento*, Roma 1861, p. 131;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 201;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 56;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 65;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 41;
- C. A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 48, 300;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 50-51, n. 81;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 26, p. 225;
- J. Hess, *Kunstgeschichtliche Studien zu Renaissance und Barock*, Rom 1967, p. 337;
- D. Mahon, in *Il Guercino: (Giovanni Francesco Barbieri, 1591 - 1666)*, catalogo della mostra (Bologna, Biennale d'Arte Antica, 1968), a cura di D. Mahon, Bologna 1968, pp. 147, 151, n. 61;
- N. Barbanti Grimaldi, *Il Guercino*, Bologna 1968, p. 91;
- L. Vertova, *Il Guercino a Bologna*, in "Antichità viva", V, 1968, p. 74;
- F. Vivian, *Guercino seen from the Archivio Barberini*, in "The Burlington Magazine", CXIII (814), 1971, pp. 23-24;
- L. Salerno, *I dipinti del Guercino*, Roma 1988, p. 210;
- *Il Guercino: Giovanni Francesco Barbieri, 1591-1666*, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 1991; Cento, Pinacoteca Civica, 1991; Cento, Santa Maria del Rosario, 1991; Frankfurt, Main, Schirn-Kunsthalle 1991-1992), a cura di D. Mahon, Bologna 1991, p. 112, n. 38;
- G. Stone, *Guercino, catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1991, p. 134;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, n. 122;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 319;
- S. Lucantoni, in *Il Museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 222-223, n. 51;
- S. Barchiesi, in *Guercino: poesia e sentimento nella pittura del '600*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2003), a cura di D. Mahon, Milano 2003, pp. 210-211, n. 65;
- *Guercino: stylistic evolution in focus*, catalogo della mostra (San Diego, Timken Museum of Art, 2006-2007), a cura di S. Prasad, San Diego, 2006, p. 47, tav. 2;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 19;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 164, n. 44;
- M. Minozzi, in *Guercino. Capolavori da Cento a Roma*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Barberini, 2011), a cura di R. Vodret, F. Gozzi, Roma 2011, p. 116, n. 22;
- D. Mahon, *Catalogo critico dei dipinti*, Bologna 2013, p. 151, n. 21;
- N. Turner, *The Paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue raisonné*, Roma 2017, p. 441, n. 154;
- *Il Guercino. Opere da quadriere e collezioni del Seicento*, catalogo della mostra (Bard, Forte di Bard, 2019), a cura di E. Rossoni, L. Berretti, Bard 2019;
- *L'arte della Giustizia. La giustizia nell'arte*, catalogo della mostra (Napoli, Palazzo Reale, 2019), a cura di G.S. Ghia, Roma 2020.

THE RETURN OF THE PRODIGAL SON

BARBIERI GIOVAN FRANCESCO CALLED GUERCINO

(Cento 1591 - Bologna 1666)

INVENTORY: 042

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting became part of the Borghese Collection in 1818, as is shown by a payment receipt discovered by Giovanni Piancastelli in the papers of the Borghese Archive and published by Paola della Pergola in 1959 (p. 226, no. 100). This crucial document attests to the purchase of the work by Camillo Borghese, who through his mediator Ignazio Grossi obtained five works from Prince Orazio Lancellotti for a total of 3,000 *scudi*. The provenance of the painting from Lancellotti's collection is further proved by both an engraving by Domenico Cunego, dating to 1770, which contains the phrase *Romae ex Tabula in Aedibus Lancellotti* (Hamilton 1773, pl. 37), and a drawing by Francesco Caucig made between 1781 and 1787 (Vienna, Kupferstichkabinett, inv. no. 976).

Taking this information into account as well as the fact that Guercino worked in Rome for Tiberio Lancellotti, in 1968 Sir Denis Mahon dated the execution of this canvas to 1627-28 (Mahon 1968, pp. 147, 151, no. 61), an opinion which all critics have accepted. According to this scholar, this date in fact corresponds to the scenes painted in 1627 on the walls of the cathedral of Piacenza, where one notes the same static character of composition that lends a certain serenity and balance to the work in question: this effect is particularly apparent in the rendering of the figures and the use of colour.

Guercino chose the theme of this painting – the return of the Prodigal Son – many times during his career: as a young man, he painted two such works in 1618 and 1619 for Cardinals Ludovico Ludovisi and Giacomo Serra, respectively, while in his mature years he repeated the subject for Taddeo Barberini (1642), Don Gregorio Maffoni (1642), the Venetian Giovanni Nane (1651) and Archbishop Girolamo Boncompagni (1654). In the case of the last-named painting, the archbishop gave it to Prince Lorenzo Onofrio Colonna. One of the many versions of this theme by Guercino is a work mentioned in the Borghese Collection in 1693 (*Inv.* 1693, room III, no. 120; *Inv.* 1700, room III; *Inv.* 1790, room III, no. 5), which was sold in 1801 to a French intermediary, a certain Durand. Finally, another variation with only two figures – which was previously in the Hercolani Collection – was purchased by Marcantonio Borghese in 1870 to be placed in the castle in Nettuno.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- C. C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1841-1844, IV, p. 298;
- G. Hamilton, *Schola Italica Picturae sive Selectae quaedam tabulae aere incisae cura et impensis Gavini Hamilton pictoris*, Romae, Giuseppe Perini inc, 1773, tav. 37;
- G. Atti, *Intorno alla Vita e alle Opere di Gian Francesco Barbieri detto il Guercino da Cento*, Roma 1861, p. 131;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 201;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 56;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 65;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 41;
- C. A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 48, 300;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 50-51, n. 81;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 26, p. 225;
- J. Hess, *Kunstgeschichtliche Studien zu Renaissance und Barock*, Rom 1967, p. 337;
- D. Mahon, in *Il Guercino: (Giovanni Francesco Barbieri, 1591 - 1666)*, catalogo della mostra (Bologna, Biennale d'Arte Antica, 1968), a cura di D. Mahon, Bologna 1968, pp. 147, 151, n. 61;
- N. Barbanti Grimaldi, *Il Guercino*, Bologna 1968, p. 91;
- L. Vertova, *Il Guercino a Bologna*, in "Antichità viva", V, 1968, p. 74;
- F. Vivian, *Guercino seen from the Archivio Barberini*, in "The Burlington Magazine", CXIII (814), 1971, pp. 23-24;
- L. Salerno, *I dipinti del Guercino*, Roma 1988, p. 210;
- Il Guercino: Giovanni Francesco Barbieri, 1591–1666, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 1991; Cento, Pinacoteca Civica, 1991; Cento, Santa Maria del Rosario, 1991; Frankfurt, Main, Schirn-Kunsthalle 1991-1992), a cura di D. Mahon, Bologna 1991, p. 112, n. 38;
- G. Stone, *Guercino, catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1991, p. 134;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, n. 122;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 319;
- S. Lucantoni, in *Il Museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 222-223, n. 51;
- S. Barchiesi, in *Guercino: poesia e sentimento nella pittura del '600*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2003), a cura di D. Mahon, Milano 2003, pp. 210-211, n. 65;
- Guercino: stylistic evolution in focus, catalogo della mostra (San Diego, Timken Museum of Art, 2006-2007), a cura di S. Prasad, San Diego, 2006, p. 47, tav. 2;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 19;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 164, n. 44;
- M. Minozzi, in *Guercino. Capolavori da Cento a Roma*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Barberini, 2011), a cura di R. Vodret, F. Gozzi, Roma 2011, p. 116, n. 22;
- D. Mahon, *Catalogo critico dei dipinti*, Bologna 2013, p. 151, n. 21;
- N. Turner, *The Paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue raisonné*, Roma 2017, p. 441, n. 154;
- Il Guercino. Opere da quadrerie e collezioni del Seicento, catalogo della mostra (Bard, Forte di Bard, 2019), a cura di E. Rossoni, L. Berretti, Bard 2019;
- L'arte della Giustizia. La giustizia nell'arte, catalogo della mostra (Napoli, Palazzo Reale, 2019), a cura di G.S. Ghia, Roma 2020.

